

What's new about COLCHICIN

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 14 | April 2026

ARTICLE INFO

Keywords

AMNOG, Angina pectoris, Canakinumab, Cochrane Database of Systematic Reviews, Colchicin, COLCOT-Studie, C-reaktives Protein, G-BA, Gicht, Herbstzeitlose, IQWiG, Herzinfarkt, KHK, Koronarsklerose, Koronarsyndrom, LoDoCo-Studie, Meta-Analysen, Methotrexat, Myokardinfarkt, Major Adverse Cardiovascular Events, MACE, Pneumonie, Revaskularisation, Schlaganfall

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19549831>

ABSTRACT

Das Alkaloid Colchicin, das in höherer Dosierung seit Jahrhunderten zur Behandlung von Gichtanfällen eingesetzt wird, kann in niedriger Dosierung Personen nach einem Herzinfarkt vor weiteren kardiovaskulären Ereignissen schützen. Eine systematische Übersicht in der Cochrane Database of Systematic Reviews [1] stuft die Sekundärprophylaxe als evidenzbasiert ein.

„Was haben Gicht und Herzinfarkt gemeinsam?“

Herzinfarkt: Die Entzündung ist das Problem

Die Koronarsklerose, die zum Herzinfarkt führt, geht bei vielen Betroffenen mit einer erhöhten Entzündungsreaktion einher, erkennbar an einem Anstieg des C-reaktiven Proteins. Im vergangenen Jahrzehnt wurde in randomisierten Studien untersucht, ob eine anti-entzündliche Therapie das Fortschreiten der Koronarsklerose vermindern und vor weiteren Herz-Kreislauf-Ereignissen schützen kann.

Diesbezüglich erfolgreiche Versuche gab es bereits 2017 mit dem Interleukin-1-Antikörper Canakinumab [2]. Er kommt allerdings aus Kostengründen und wegen eines Anstiegs von Infektionen nicht infrage. Das Rheumamedikament Methotrexat enttäuschte dagegen in der randomisierten CIRT-Studie (Cardiovascular Inflammation Reduction Trial) [3].

Günstigere Ergebnisse wurden mit dem Alkaloid Colchicin aus der Herbstzeitlose (*colchicum autumnale*) erzielt, das in einer niedrigen Dosierung eine anti-entzündliche Wirkung hat und auch beim akuten Gichtanfall eingesetzt wird. In der Dosierung und dem Therapieregime gibt es aber deutliche Unterschiede.

Colchicine
Antigout Agents

- Carbon
- Oxygen
- Nitrogen
- Hydrogen

What's new about COLCHICIN

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 14 | April 2026

Colchicin im Vergleich – Einsatz bei **GICHT** und **nach MYOKARDINFARKT**

	GICHT	nach MYOKARDINFARKT
Zulassung	<ul style="list-style-type: none"> - Behandlung der akuten Gicht - Prävention wiederkehrender Gichtanfälle - Prävention akuter Gichtanfälle - familiäres Mittelmeerfieber - Prävention von Fieberschüben - Vorbeugung von Amyloidose 	<ul style="list-style-type: none"> - Prophylaxe von ischämischen kardiovaskulären Ereignissen bei Patienten mit atherosklerotischer koronarer Herzkrankung und vor kurzem stattgefundenem Myokardinfarkt (MI) zusätzlich zu Standardtherapien
Zulassungs-Zeitpunkt	<ul style="list-style-type: none"> - seit Jahrzehnten (ohne spezifisches Datum) 	<ul style="list-style-type: none"> - Nationale Zulassung seit 2025 in Deutschland
Regulatorisch	<ul style="list-style-type: none"> - kein Unterlagenschutz 	<ul style="list-style-type: none"> - Unterlagenschutz
Nutzenbewertung	<ul style="list-style-type: none"> - kein AMNOG 	<ul style="list-style-type: none"> - Zusatznutzen Beschluss des GBA im August 2026
Marktsituation	<ul style="list-style-type: none"> - seit Jahrzehnten auf dem Markt 	<ul style="list-style-type: none"> - Markteinführung am 01.03.2026
Therapieregime	<ul style="list-style-type: none"> - in der Regel Akut-Therapie mit unterschiedlichen Tagesdosen (gedeckelt) und definierten Therapie-Intervallen bei akuter Gicht 	<ul style="list-style-type: none"> - Dauertherapie mit konstanter Tagesdosis
Dosierung	<ul style="list-style-type: none"> - max. 3 x 0,5 mg/Tag über max. 4 Tage, dann mindestens 3 Tage Pause vor Start eines neuen Behandlungszyklus 	<ul style="list-style-type: none"> - täglich 0,5 mg in der Dauer-Therapie

Wie kam man auf die Wirksamkeit von Colchicin bei Herzinfarkt?

Erste Hinweise lieferte die COLCOT-Studie (Colchicin Cardiovascular Outcomes Trial) bereits im Jahr 2019 [4]. 4.745 erwachsene Patienten, die innerhalb der letzten 30 Tage vor der Aufnahme in die Studie einen Myokardinfarkt erlitten hatten, wurden in die Studie rekrutiert, 1:1 randomisiert und einer Intervention mit Colchicin 0,5 mg/d oder einer Placebo-Behandlung zugeführt. Das Durchschnittsalter der Probanden lag bei 60,5 Jahren, 18,4% der Teilnehmenden waren weiblich, und die durchschnittliche Zeit vom Myokardinfarkt bis zur Randomisierung betrug 13,5 Tage ($\pm 10,1$).

Der primäre Endpunkt war ein kombinierter Endpunkt aus Tod durch kardiovaskuläre Ursachen, reanimiertem Herzstillstand, Myokardinfarkt, Schlaganfall oder Notfall-Krankenhausaufenthalt wegen Angina pectoris, die zu einer koronaren Revaskularisation führte. Die sekundären Endpunkte beinhalteten die einzelnen Komponenten des kombinierten Endpunkts.

**„COLCOT zeigt:
Colchicin reduziert MACE nach
Myokardinfarkt signifikant“**

Der primäre kombinierte Endpunkt trat im Placebo-Arm mit 7,1% signifikant häufiger auf als im Verum-Arm mit 5,5% ($p=0,02$).

What's new about COLCHICIN

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 14 | April 2026

Colchicin reduziert MACE nach MI signifikant

Quelle: COLCOT-Studie (2019) [4]

Beeinflusst die Zeit bis zum Behandlungsbeginn (TTI) die Wirkung von Colchicin?

Das wirklich spannende an den Analysen der Studienergebnisse aber war die Zeit, die zwischen dem Myokardinfarkt und der Gabe von Colchicin vergangen war [5]. Gab man das Colchicin innerhalb von drei Tagen nach Ereignis, so ergab sich zwischen dem Verum und Placebo eine Ereignisrate im kombinierten Endpunkt von 4,3% versus 8,3%, was einer hazard ratio (HR) von 0,52 entspricht. Besser veranschaulicht man dieses Ergebnis mit einer NNT (number needed to treat) von 25.

Erfolgte die Gabe ab dem 4. Tag bis zum 7. Tag nach Ereignis, lag die HR bei 0,96, und länger als 8 Tage bis 30 Tage danach bei 0,82. Es ist also wesentlich, die Gabe von Colchicin möglichst schnell nach dem Ereignis vorzunehmen.

Amerikanische Zulassung für Colchicin nach weiterer positiver Studie

Nachdem die LoDoCo-Studie ebenfalls einen Rückgang der schweren kardiovaskulären Ereignisse dokumentiert hat [6], wurde Colchicin 2023 von der US-amerikanischen FDA zur Sekun-

därprävention nach einem Herzinfarkt zugelassen. Colchicin in der Dosierung 0,5 mg täglich als Ergänzung zur Standardtherapie senkte in der LoDoCo-Studie das relative Risiko für schwere kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder kardiovaskulärer Tod bei KHK-Patienten um 31 Prozent. In Deutschland ist niedrig dosiertes Colchicin zur Anwendung in der Kardiologie seit März 2026 als Colxi™ auf dem Markt [7].

Es existieren bereits Meta-Analysen mit positiven Ergebnissen für Colchicin

Der Vorteil durch Colchicin konnte mittlerweile in mehreren anderen Studien bestätigt werden. D'Entremont et al. [8], Samuel et al. [9] sowie Li et al. [10] fassten diese Studien zu Meta-Analysen mit insgesamt über 80.000 Patienten zusammen. Die Endpunkte waren fast identisch: Die Kombination aus Major Adverse Cardiovascular Events (MACE): Herz-Kreislauf-Tod, Myokardinfarkt und alle Schlaganfälle waren allen drei Meta-Analysen gemein, während bei Samuel und Li noch die dringende koronare Revaskularisation, und bei Li zusätzlich die instabile Angina pectoris und das akute Koronarsyndrom in den Kombinationsendpunkt fielen.

Die Reduktion der MACE war mit 12% bis 34% signifikant, die Myokardinfarkte reduzierten sich um 16% bis 29%, und die Schlaganfälle zwischen 10% und 37%.

**„Cochrane verdeutlicht:
Ein Viertel weniger Infarkte,
ein Drittel weniger Schlaganfälle.“**

Der Goldstandard: Die Cochrane Database of Systematic Reviews

Mein Favorit bei Meta-Analysen ist immer die Cochrane Database of Systematic Reviews, die 2025 zum gleichen Ergebnis kam (Ebrahimi et al., 2025) [1]: 12 RCTs (u.a. COLCOT) mit 22.983 Patienten ergaben beim Myokardinfarkt einen Vorteil für Colchicin von 26% gegenüber Placebo (HR 0,74), beim Schlaganfall sogar eine 33%ige Reduktion des Risikos (HR

What's new about COLCHICIN

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 14 | April 2026

0,67). Auch wenn die Mortalität in dem umfassten Zeitraum nicht signifikant gesenkt werden konnte, doch ein starkes Ergebnis! Die Meta-Analyse ermittelt eine Risk Ratio von 1,01 [0,84; 1,21] für die Gesamtmortalität und von 0,94 [0,73; 1,22] für die kardiovaskuläre Mortalität. Bei den koronaren Revaskularisationen kam es zu einem nicht signifikanten Rückgang um 17% (Risk Ratio 0,83 [0,64; 1,08]).

Wie sieht es mit Nebenwirkungen aus?

Insgesamt gab es in COLCOT keine Zunahme schwerer Nebenwirkungen, die Gesamtzahl therapieassoziiertes Nebenwirkungen war vergleichbar. Es traten vor allem gastrointestinale Nebenwirkungen auf, die gegenüber Placebo leicht erhöht, aber überwiegend mild waren. Einzig die Pneumonie war zwar selten, aber doppelt so hoch wie bei Placebo (0,9% vs. 0,4%).

„Colchicin in Leitlinien bereits empfohlen.“

Aufgrund der überzeugenden Evidenz enthalten internationale Leitlinien – auch die europäische [11] – bereits Empfehlungen für Colchicin zur Sekundärprävention von Herz-Kreislauf-Ereignissen.

Die Empfehlung ist allerdings noch relativ unbekannt. Dabei ist die Evidenz recht klar, warum Patientinnen und Patienten Colchicin aus vaskulärer Indikation in Kombination etwa mit Statinen oder Acetylsalicylsäure erhalten sollten.

Muss das altbekannte Colchicin durch das AMNOG?

Durch die neue Indikation bzw. Patientenpopulation „Prophylaxe von ischämischen kardiovaskulären Ereignissen bei Patienten mit atherosklerotischer koronarer Herzerkrankung und vor kurzem stattgefundenem Myokardinfarkt (MI) zusätzlich zu Standardtherapien“ muss auch für den altbekannten Wirkstoff Colchicin der Weg der frühen Nutzenbewertung über das AMNOG beschritten werden. Dabei kann man gespannt sein, wie das IQWiG und der G-BA die vorhandene Evidenz bewerten und welcher Preis schlussendlich daraus resultiert.

Möglicherweise wird die Einführung eines zugelassenen Präparats in dieser Indikation den Bekanntheitsgrad von Colchicin zwar steigern. Ob sich die Verordner uneingeschränkt darüber freuen werden, darf jedoch bezweifelt werden: Sobald ein zugelassenes Präparat zur Verfügung steht, ist der Off-Label-Einsatz anderer Colchicin-haltiger Präparate nicht mehr zulässig. Diese sind jedoch preislich bisher deutlich günstiger als der Neuling.

2024 ESC Leitlinie Chronisches Koronarsyndrom

Anti-Inflammatory drugs in patients with chronic coronary syndrome – Section 4

In CCS patients with atherosclerotic CAD, **low-dose colchicine** (0.5mg daily) should be considered to reduce myocardial infarction, stroke, and need for revascularization.

Class ^a	Level ^b
IIa	A

Quelle: ESC-Leitlinien 2024 [11]

What's new about

COLCHICIN

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 14 | April 2026

FAZIT

- > **Die Entzündung ist ein zentraler Treiber kardiovaskulärer Erkrankungen. Trotz optimaler Kontrolle klassischer Risikofaktoren bleibt ein entzündungsbedingtes Restrisiko.**
- > **Colchicin wirkt breit anti-inflammatorisch und hat neben der Gicht nun sein Haupteinsatzgebiet in der kardiovaskulären Sekundärprävention.**
- > **Die Evidenz von Colchicin ist breit – selbst die Cochrane Database of Systematic Reviews kommt zu einem positiven Ergebnis.**
- > **Therapieregime und Dosierung sind in der kardiovaskulären Indikation völlig anders als bei Gicht.**
- > **Nebenwirkungen führen zu einem Anstieg von unerwünschten gastrointestinalen Ereignissen, die als mild und vorübergehend beschrieben wurden.**
- > **Das Colchicin-Präparat muss in seiner neuen Indikation durch das AMNOG.**
- > **Bei etwa 180.000 Herzinfarkten in Deutschland pro Jahr kann Colchicin eine weitere Stellschraube zur Vermeidung von Folgeinfarkten sein.**

Publisher & Editor in Chief: Johann Fischaleck; Fachapotheker für Klinische Pharmazie; Ehem. Leiter Arzneimittel der KVB

[1] Cochrane Database of Systematic Reviews, 2025; Colchicine for the secondary prevention of cardiovascular events doi: 10.1002/14651858.CD014808.pub2 [2] NEJM 2017; 377:1119-1131; doi: 10.1056/NEJMoa1707914 [3] NEJM 2019; 380:752-762; doi: 10.1056/NEJMoa1809798 [4] NEJM 2019; 381:2497-2505; doi: 10.1056/NEJMoa1912388 [5] Bouabdallaoui N et al., Time-to-treatment initiation of colchicine and cardiovascular outcomes after myocardial infarction in the Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial (COLCOT); Eur Heart J. 2020; 41 (42): 4092-4099. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa659 [6] NEJM 2020; 383:1838-1847; doi: 10.1056/NEJMoa2021372 [7] <https://www.fachinfo.de/fi/pdf/025606/colxi-0-5-mg-filmtabletten> (Zugriff 02.04.2026); [8] d'Entremont, Marc-André et al., „Colchicin for secondary prevention of cardiovascular events: a meta-analysis of trials; European Heart Journal vol. 46, 26 (2025) 2564-2575; doi: 10.1093/eurheartj/ehaf210; [9] Samuel, Michelle et al., Long-term trials of colchicine for secondary prevention of vascular events: a meta-analysis; European heart journal vol. 46, 26 (2025) 2552-2563; doi: 10.1093/eurheartj/ehaf174; [10] Li, HY. et al., Colchicine for the Secondary Prevention of Cardiovascular Diseases: A Cumulative-Dose Meta-analysis of Randomized Controlled Trials including 31.397 Subjects Worldwide; Am J Cardiovasc Drugs (2025); doi: Org/10.1007/s40256-025-00743-y; [11] ESC Guidelines on the management of chronic coronary syndromes; Eur Heart J 2024; doi: 10.1093/eurheartj/ehae 177; Bild S.1 AdobeStock